

TUPROQ EKOLOGIYASINING O‘G‘ITLAR TA‘SIRIDA IFLOSLANISHI

¹Jo‘rayeva O.X., ²Alimqulov J., ³O‘ktamqulov B.

^{1,2,3}361-23 gr., Jizzax politexnika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177943>

Annotatsiya. Keyingi vaqtlarda qishloq xo‘jaligida mineral o‘g‘itlardan ortiqcha foydalanish oqibatida yerlarning ekologik holatining buzilishi, suvlarning ifloslanish hollari kuzatilmoqda.

Kalit so‘zlar: mineral elementlar, qishloq xo‘jaligi, azotli o‘g‘itlar, kaliyli o‘g‘itlar, fosforli o‘g‘itlar, o‘simlik organizmi, atrof-muhit, fermentlar aktivligi, hosildorlik.

Аннотация. В последнее время из-за чрезмерного использования минеральных удобрений в сельском хозяйстве наблюдаются случаи ухудшения экологического состояния земель и загрязнения вод.

Ключевые слова: минеральные элементы, сельское хозяйство, азотные удобрения, калийные удобрения, фосфорные удобрения, растительный организм, окружающая среда, ферментативная активность, продуктивность.

Abstract. Recently, due to excessive use of mineral fertilizers in agriculture, there have been cases of deterioration of the ecological state of lands and water pollution.

Keywords: mineral elements, agriculture, nitrogen fertilizers, potassium fertilizers, phosphorus fertilizers, plant organism, environment, enzymatic activity, productivity.

Dolzarbligi

Hozirgi kunda qishloq xo‘jaligida hosildorlikni oshirish yuqori darajada o‘git ishlatish bilan bog‘liq. O‘gitlardan foydalanish va uni ishlatish usullari kun sayin kengayib va takomillashib bormoqda. Mineral elementlardan foydalanishni yetarli darajada ta‘minlash uchun, mineral o‘git ishlab chiqarishni ikki barobar oshirish kerak bo‘ladi. Bu esa atrof-muhitning, tuproq va suv resurslarining yanada ifloslanishiga sabab bo‘ladi.

Gektar boshiga solinadigan azot, fosfor va kaliyli o‘gitlarni o‘rtacha 100 kg/ga deb olsak, u vaqtda hozir mavjud bo‘lgan ekin maydonlarini o‘gitlash uchun har yili 150 mln.t. o‘git ishlab chiqarish kerak bo‘ladi.

Azot o‘simlik va umuman tirik organizmlarning hayot komponentlari tarkibiga kiruvchi muhim elementdir. Azot tanqisligi oqsil, ferment, xlorofil moddalar sitezini susaytiradi, uglevodlar sintezi esa xlorofilsiz bormaydi, o‘simliklarning rivojlanish jarayoni susayadi.

Azot, ayniqsa yangidan tashkil topayotgan xujayralar uchun juda zarur. Shunga ko‘ra o‘simlik avj olib rivojlanayotgan, ya‘ni hosil tugishi davrida azotni ko‘p talab qiladi.

Ekinlardan normal hosil olish uchun har gektar yerga 100 kg dan 300 kg gacha sof azot hisobida o‘git solinadi. Shuning bilan birga ekinlarning azotga bo‘lgan ehtiyoji har-xil bo‘lib, bu o‘simlikning turi, tuproq unumdorligi va joyning ekologik sharoitiga bog‘liq. O‘gitlardan to‘g‘ri foydalanish uchun ana shu ko‘rsatkichlarni bilish kerak bo‘ladi. Turli o‘simliklarning azotga talabi xar xil bo‘lishi bilan birga, ularning organlari (ildiz-poya, barg, meva) ham vegetatsiya davrida azotni turli miqdorda iste‘mol qiladi.

O‘simlik hosilini pishib yetilish davrida vegetativ organlaridagi azot generativ organlari tomon oqadi. Ana shu vaqtda o‘simlik tuproq azotini ham ko‘p talab qiladi.

Muammolar, yechimlar va tavsiyalar. Yetishtirilgan hosilning bir qismini inson o'z ehtiyojlarini qondirish uchun xizmat qiladi. Agar mineral o'g'it tarkibidagi azotning foydali koeffitsienti 50-60 % organik o'g'it tarkibidagisini 30-40 % deb olsak, ko'pchilik ekin ekildagin yerlarda azot tanqisligi ruy beradi. Shunga ko'ra, yerga solinadigan azotli o'g'itning miqdorini ko'pchilik maydonlarda oshirishga to'g'ri keladi. Azotli o'g'itlardan o'z vaqtida kerakli miqdorda foydalanish hosilni ko'paytiribgina qolmay, balki atrof- muxitni ortiqcha azot birikmalari bilan ifloslanishdan saqlaydi.

Tuproqdagi azot miqdori normadagidan ortib ketsa, o'simlikning vegetativ organlarining generativ organlariga nisbatan rivojlanishini tezlashtirib yuboradi.

Tuproqdagi ortiqcha azot asosan nitratlar shaklida to'planadi. Nitratlar tuproqqa singmay, tezda yuvilib ketishi yoki gaz holatda tuproqdan atmosferaga uchib yuqolishi mumkin.

Ma'lumotlarga qaraganda, biosferada har yili 9000 tonna azot ortiqcha to'planadi. Mineral o'g'itning ko'payishi to'proq va suvlarning ifloslanishiga sabab bo'ladi, bu esa o'z navbatida insonlarda turli kasalliklarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi.

Amaliyotda o'g'it sifatida nitrat formadagi azotli o'g'itdan tashqari ammiak formasidagi birikmalari ham ishlatiladi. Bular ham tuproqni va atrof-muxitni ifloslantirish mumkin.

Fosfor muammosi uning tabiiy zapaslarining tugab borayotganligi bilan bogliqdir. Fosfor elementining azot singari biologik manbai bo'lmagani uchun uni har doim tuproqqa mineral o'g'it sifatida solinib, yetishmagan qismi to'ldirib boriladi.

Fosfor azot singari eng muhim hayotiy elementdir. Fosfor asosan o'simlikning o'sish nuqtalari va donlarida to'planadi, ildiz va poyalarida unchalik ko'p bo'lmaydi. O'simliklarning turi va talabiga qarab, har gektar yerdan normal hosil olish uchun sarf bo'ladigan fosfor 15 kg dan 50 kggacha va undan ko'proq bo'lishi kerak. Biologik yo'l bilan to'plangan fosforning 3/1 qismini qishloq xo'jalik mahsulotlari sifatida odam iste'mol qilib, tuproqqa 3/1 qismi qaytadi.

Fosforli o'g'itlarning foydali koeffitsienti azotnikiga qaraganda ikki barobardan ham kamdir. Fosforli o'g'itlar tarkibidagi fosfor tuproqdagi kalsiy, magniy, temir va ammoniy elementlari bilan tezda birikib, suvda yomon eriydigan fosfatlarni hosil qiladi. Bundan tashari, fosfor tuproqning mineral va organik qismi orqali kimyoviy singdirilishi mumkin. Fosforga xos bo'lgan bu xususiyatga asosan fosforli o'g'itni tuproqdagi yetishmaydigan miqdoriga nisbatan bir necha bor ortiq solish kerak bo'ladi. Shu bilan birga fosforli o'g'itni yerga solish normasini belgilashda uning tuproqdagi harakatchan formadagi miqdorini ham hisobga olish kerak bo'ladi.

Fosforli o'g'itlar odatda o'simlik ildizlariga yaqinroq qilib solinadi. Amerikalik olimlarning hisoblariga qaraganda, chorva mollariga yem-xashak tayyorlash uchun sarflangan 10 qism fosforning bir qismini odam oziq mahsulotlari bilan iste'mol qilsa va 3 qismi tuproqda singib qolsa, qolgan 6 qismi chiqindi va suv orqali suv xavzalariga yuvilib ketadi. Shuning uchun odamlar zich joylashgan va chorva mollari to'plangan yerlar fosfor bilan ifloslantiradigan asosiy manba hisoblanadi. Fosforli birikma suvda yoyomon erishiga qaramay, ularning asosiy geoximiyaviy aylanma harakati ko'llar, daryolar, dengizlar va okeanlar orqali ro'y beradi. Hisoblarga qaraganda, hozir har yili 4 mln.t.ga yaqin fosfor yerdan okeanlarga yuvilib chiqib ketadi. Shu bilan birga turli dengiz hayvonlari – baliqlar, mollyuskalar, suv o'tlarini dengizlardan quruqlikka chiqarilishi, quruqlikda dengiz mahsulotlarini ko'p ishlatilishi bir qism fosforning dengizdan quruqlikka kuchishiga, ba'zi yerlarda fosfor miqdorini normadan ortib ketishiga olib kelayapti. Tuproq va suv xavzalarini yana bir ifloslantiruvchi manba fosfor organik birikmalarning biosidlar sifatida ko'plab qo'llanilishidir.

Atrof-muxitni ifloslantiruvchi manbalardan yana biri detergentlardir. Detergentlarga yuvish (tozalash) mahsulotlari kiradi. Detergentlar orqali atrof-muxitga har yili 5 mln.t ga yaqin fosfor tushadi. Bu muhitga tushadigan zaxarli fosforning 46 % ni tashkil etadi. Detergentlar - neft distilyatsiyasi mahsulotidir. Mahsulot olishda dastlab ular fermentlar ta'sirida parchalanmay, tozlash inshootlari orqali osongina o'tib tuproq va suvlarni ifloslantiradi. Keyinchalik detergentlarni bioparchalash usuli topildi, lekin bularni yumshatish uchun albatta fosfatlar qo'shishga to'g'ri keladi. Bular tabiiy suvlarga tushib, ularni fosfor birikmalari bilan boyitadi. Shuningdek, bu xildagi suvlarga azot birikmalari, uglevodorodlar xam tuproqlardan yuvilib tushib, suv xavzalarini zaxarlaydi. Bularning xammasi birgalikda atrof-muhitni ifloslantiradi.

Azot va fosforli o'g'itlar kabi kaliyli o'g'itlar ishlab chiqarish ham kun sayin ortib borayapti. Faqat bizning vatanimizda kaliyli o'g'it ishlab chiqarish 1940 yildagiga qaraganda 20 marta ortib, yiliga 12 million tonnani tashkili etmoqda. Kaliy elementi ham azot va fosfor singari eng zarur oziq moddasi hisoblanadi. U o'simlik organizmida turli hayotiy vazifalarni bajaradi – fotosintezning normal ketishiga barglardan uglevodlarni o'simliklarni boshqa organlariga oqib o'tishiga yordam beradi, bir kancha fermentlarning aktivligini oshiradi, prtoplazma kolloidlarining gidrofillik darajasini kuchaytirib, hujayralarning turgorlik holatini saqlash uchun osmatik kontsentratsiyasini bir me'yorda tutib turishga yordam beradi. O'simlik tarkibida kaliyning miqdori 0,01 % dan 2-3 % gacha bo'ladi.

Kaliy elementini o'simliklar rivojlanishining 1-chi davrida (gullagunga qadar) ko'p ishlatib, 2-chi davrida unga nisbatan talabi kariyib ikki barobar kamayadi.

Shuning uchun kaliyli o'g'itlarni o'simlikning gullaguniga qadar berish kerak. Madaniy ekinlar yil davomida gektar boshiga 50-60 kg gacha kaliy oladi, lekin kaliyning bir qismini suv bilan yuvilib ketishini hisobga olib, har yili haydaladigan yerlariga gektariga 70-80 kg sof kaliy hisobidan o'g'it berish tavsiya qilinadi. Albatta, kaliyli o'g'itni rejalashtirishda ham tuproq sharoiti, uning ximiyaviy va mexanik tarkibi hisobga olinishi shart.

Xulosa

Azot muammosini hal qilishning eng istiqbolli yo'li, uni tuproqda biologik yo'l bilan ko'paytirishdan iborat. Azotni biologik yo'l bilan kupaytirish deganda, uni tuproq mikroorganizmlari, dukkakli o'simliklarning ildizlari va anorganik o'g'itlar hisobiga oshirish tushuniladi.

O'simliklar faqat suvda eruvchi kaliydan tashqari tuproq kolloidlariga singdirilgan almashinuvchi kaliyni xam singdira oladi, shuning uchun kaliyli o'g'itni o'simlik rivojlanishining birinchi davrida yetarli berib, qolgan davrlarida uning normasini biroz qisqartirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ergashev A.E. va boshqalar. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish. O'quv qo'llanma. Toshkent. "Fan" nashriyoti. 2009.
2. С.А Ташпулатова, О.Х Жураева - [РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ "ЗЕЛЁНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ" В ОХРАНЕ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ](#). Экология: вчера, сегодня, завтра, 2019
3. S A Tashpulatova, A N Turabayev , and O X JurayevaE3S Web of Conferences 498, 02003 (2024) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202449802003> ICAPE2024